

The Impact of State Humanitarian Policy on Educational and Training Processes in Vocational and Higher Education Institutions

Oleksii Domanytskyi ¹

¹ Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine (Ukraine). PhD student at the Department of Public Management and Administration.

ARTICLE INFO

Received:

7 October 2025

Revised:

23 October 2025

Accepted:

29 October 2025

Published online:

10 November 2025

Copyright © 2025

by author

DOI: [10.5281/zenodo.18503202](https://doi.org/10.5281/zenodo.18503202)

ABSTRACT

The article examines the impact of state humanitarian policy on educational and upbringing processes in vocational and higher education institutions in Ukraine in the context of modern social transformations. Attention is focused on the growing role of the humanitarian component of education within European integration processes, digitalization, and military challenges. The normative-legal and programmatic foundations for the implementation of state humanitarian policy are analyzed, in particular, the laws of Ukraine in the field of education, state standards, and concepts of national-patriotic education. The key areas of influence of humanitarian policy on the formation of value orientations, civic consciousness, social responsibility, and national identity among students are identified. Particular attention is paid to the role of national-patriotic and civic education, the integration of the humanitarian component into the professional training of future specialists, the development of student self-government, and the support of youth initiatives. The importance of the digitalization of the educational environment as a tool for implementing humanitarian policy and, at the same time, as a challenge for preserving the value and educational aspects of education is revealed. It is concluded that the effective implementation of state humanitarian policy contributes to the formation of socially active, responsible, and patriotic students who are capable of responding to the current challenges of Ukrainian society's development.

Key words:

state humanitarian policy; educational and upbringing processes; higher education institutions; student youth; national-patriotic education

Citation in APA style

Domanytskyi, O. (2025). The Impact of State Humanitarian Policy on Educational and Training Processes in Vocational and Higher Education Institutions. *4th International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 43ma2), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18503202>

Вплив державної гуманітарної політики на освітньо-виховні процеси у закладах фахової та вищої освіти

Олексій Доманицький ¹

¹ Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Україна (Україна). Аспірант кафедри публічного управління та адміністрування.

СТАТТЯ

отримана:

7 жовтня 2025 р.

переглянута:

23 жовтня 2025 р.

прийнята:

29 жовтня 2025 р.

опублікована

онлайн:

10 листопада 2025 р.

Авторське право ©

2025 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.18503202](https://doi.org/10.5281/zenodo.18503202)

АНОТАЦІЯ

У статті досліджується вплив державної гуманітарної політики на освітньо-виховні процеси у закладах фахової та вищої освіти України в умовах сучасних суспільних трансформацій. Акцентовано увагу на зростанні ролі гуманітарної складової освіти в контексті євроінтеграційних процесів, цифровізації та воєнних викликів. Проаналізовано нормативно-правові та програмні засади реалізації державної гуманітарної політики, зокрема закони України у сфері освіти, державні стандарти та концепції національно-патріотичного виховання. Визначено ключові напрями впливу гуманітарної політики на формування ціннісних орієнтацій, громадянської свідомості, соціальної відповідальності та національної ідентичності студентської молоді. Особливу увагу приділено ролі національно-патріотичного та громадянського виховання, інтеграції гуманітарної складової у професійну підготовку майбутніх фахівців, розвитку студентського самоврядування та підтримці молодіжних ініціатив. Розкрито значення цифровізації освітнього середовища як інструменту реалізації гуманітарної політики та водночас як виклику для збереження ціннісних і виховних аспектів освіти. Зроблено висновок, що ефективна реалізація державної гуманітарної політики сприяє формуванню соціально активної, відповідальної та патріотично налаштованої студентської молоді, здатної відповідати на актуальні виклики розвитку українського суспільства.

Ключові слова:

державна гуманітарна політика; освітньо-виховні процеси; заклади вищої освіти; студентська молодь; національно-патріотичне виховання

Цитування:

Доманицький О. Вплив державної гуманітарної політики на освітньо-виховні процеси у закладах фахової та вищої освіти. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 4th International Conference, November 4–5, 2025. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2025. No. 43ma2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18503202>

Introduction / Вступ

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується глибокими соціальними, політичними та культурними трансформаціями, що безпосередньо впливають на систему освіти. В умовах євроінтеграційних процесів, цифровізації та безпекових викликів, пов'язаних із воєнним станом, особливого значення набуває державна гуманітарна політика, спрямована на збереження національних цінностей, формування громадянської свідомості та підтримку молоді.

Державна гуманітарна політика в освітній сфері спрямована не лише на забезпечення доступу до якісної освіти, а й на формування ціннісних орієнтацій, патріотизму, соціальної відповідальності та активної громадянської позиції студентської молоді. Через нормативно-правові акти, освітні стандарти, виховні програми та підтримку молодіжних ініціатив держава здійснює вплив на організацію освітньо-виховних процесів у закладах фахової та вищої освіти (Puvovarova, 2023). У цьому контексті актуальним є аналіз того, яким чином державна гуманітарна політика реалізується на практиці та як вона впливає на розвиток молоді в сучасних умовах України.

Державна гуманітарна політика у сфері освіти реалізується через систему законодавчих і програмних документів, які визначають стратегічні напрями розвитку освітньо-виховних процесів. Закони України «Про освіту» та «Про фахову передвищу і вищу освіту», державні стандарти освіти, концепції національно-патріотичного виховання створюють нормативну основу для формування світоглядних і моральних орієнтирів студентської молоді (Bazyliyak, 2022). Ці документи закріплюють роль освіти як інструменту не лише передачі знань, а й виховання особистості, здатної до активної участі в суспільному житті

Results / Результати

Важливим напрямом реалізації державної гуманітарної політики є національно-патріотичне та громадянське виховання студентів. В умовах повномасштабної війни питання формування національної ідентичності, поваги до державних символів, української мови та культури набули особливої актуальності. У закладах фахової та вищої освіти це реалізується через навчальні дисципліни гуманітарного спрямування, виховні заходи, волонтерські ініціативи та участь студентів у суспільно значущих проектах, що сприяє формуванню активної громадянської позиції.

Суттєвий вплив на освітньо-виховні процеси має інтеграція гуманітарної складової у професійну підготовку майбутніх фахівців. Формування етичних норм, соціальної відповідальності, толерантності та культури міжособистісного спілкування є необхідною умовою підготовки конкурентоспроможного спеціаліста (Tytarenko & Kholod, 2022). Державна гуманітарна політика стимулює заклади освіти поєднувати фахові знання з виховною роботою, що дозволяє формувати не лише професійні компетентності, а й загальнолюдські цінності.

Одним із важливих інструментів реалізації гуманітарної політики є підтримка студентського самоврядування та молодіжних ініціатив. Залучення студентів до процесів ухвалення рішень, організації культурних, соціальних і освітніх заходів сприяє розвитку лідерських якостей, відповідальності та навичок командної роботи. Через механізми студентського самоврядування держава опосередковано впливає на формування демократичної культури та активної участі молоді в суспільному житті.

Окрему роль у реалізації державної гуманітарної політики відіграє цифровізація освітнього середовища. Перехід до дистанційних і змішаних форм навчання, розвиток цифрових платформ та онлайн-комунікації створили нові можливості для освітньо-виховної роботи зі студентами. Водночас це потребує адаптації гуманітарних підходів до нових умов, збереження живої комунікації, підтримки психологічного стану молоді та формування інформаційної культури (Verbovskiy, 2024).

Таким чином, державна гуманітарна політика здійснює комплексний вплив на освітньо-виховні процеси у закладах фахової та вищої освіти. Вона охоплює нормативне регулювання, зміст навчання, виховну роботу та розвиток студентської активності. Узгоджена взаємодія

держави та освітніх інституцій створює умови для формування свідомої, відповідальної та соціально активної студентської молоді, здатної відповідати на сучасні виклики українського суспільства.

Conclusions / Висновки

Отже, державна гуманітарна політика відіграє важливу роль у формуванні освітньо-виховного середовища закладів фахової та вищої освіти України. Вона визначає стратегічні напрями розвитку освіти, спрямовані не лише на підготовку фахівців, а й на виховання особистостей із чіткими ціннісними орієнтаціями, громадянською відповідальністю та національною свідомістю. Реалізація гуманітарних пріоритетів через освітні програми, виховні заходи та підтримку студентської активності сприяє всебічному розвитку студентської молоді.

Таким чином, ефективна реалізація державної гуманітарної політики у сфері освіти є необхідною умовою формування соціально активного, патріотично налаштованого та конкурентоспроможного молодого покоління. У сучасних умовах суспільних трансформацій і воєнних викликів гуманітарна складова освіти набуває особливого значення, адже саме вона забезпечує стійкість цінностей, згуртованість молоді та її готовність брати участь у розбудові демократичної та незалежної України.

References

- Bazyliyak, N. O. (2022). Orhanizatsiino-pravovi aspekty derzhavnoi osvithoi polityky v konteksti zabezpechennia prav hromadian: Dosvid ta perspektyvy Yevropeiskoho Soiuzu [Organizational and legal aspects of state educational policy in the context of ensuring the rights of citizens: The experience and prospects of the European Union]. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Serii: Publichne upravlinnia ta administruvannia*, 33(1), 19–24. <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2022.1/04> (in Ukrainian)
- Pyvovarova, H. (2023). Aksiolohichniy potentsial sotsialno-humanitarnoi roboty zakladiv vyshchoi osvity [Axiological potential of socio-humanitarian work of institutions of higher education]. *Profesionalizm pedahoha: Teoretychni y metodychni aspekty*, (19), 113–124. <https://doi.org/10.31865/2414-9292.19.2023.285679> (in Ukrainian)
- Tytarenko, L., & Kholod, M. (2022). Publichne upravlinnia v konteksti sotsialno-humanitarnoho rozvytku osvithoi prostoru (v umovakh viiny) [Public administration in the context of social and humanitarian development of the educational area (in the conditions of war)]. *Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia*, (27), 61–70. <https://doi.org/10.35432/tisb272022276800> (in Ukrainian)
- Verbovskiy, I. A. (2024). Humanitarna osvita u zakladakh vyshchoi osvity: Vazhlyvist i napriamy rozvytku [Humanities education in higher education institutions: Importance and directions of development]. *Pedahohichna akademiia: Naukovi zapysky. Teoriia i metodyka profesiinoi osvity*, (3), 45–55. <https://doi.org/10.57125/pedacademy.2024.02.29.04> (in Ukrainian)